

BINNENGEKOMEN BOEKEN

- Fiscaal Memo (editie juli 1976)
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,50
- Marktonderzoek en consumentengedrag
Onder redactie van J. W. van der Ben/M. T. G. Meulenberg/A. Oosterhuis/G. J. Randoe/G. M. van Veldhoven/A. van der Zwan
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 29,50
- A choice of futures (Intern. series on the quality of working life, 4)
Fred Emery/Merrellyn Emery
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 46,80
- Job design and industrial democracy
The case of Norway (Intern. series on the quality of working life, 3)
Joep F. Bolweg
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 43,70
- Democracy at work
The report of the Norwegian industrial democracy program (Intern. series on the quality of working life, 2)
Fred Emery/Einar Thorsrud
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 43,70
- Alternatives to hierarchies (Intern. series on the quality of working life, 1)
Ph. G. Herbst
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 39,-
- De vervangingsreserve (Fed's Fiscale Brochures)
Mr. J. H. kat
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 15,50
- Geruisloze omzetting (Fed's Fiscale Brochures)
Mr. Th. S. IJsselmuiden
Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 13,-
- Vermogensaanwasdeling (Een verkenning in het randgebied van belastingheffing en eigendomsbescherming)
Geschriften van de Vereniging voor Belastingwetenschap, no. 143
Mr. P. den Boer
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,50
- Adam Smith 1776-1976 (200 jaar sedert de „Wealth of Nations“)
Drs. T. J. Kastelein
Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 24,50
- 25 Years of Economic Theory (Retrospect and prospect)
T. J. Kastelein/S. K. Kuipers/W. A. Nijenhuis/G. R. Wagenaar
Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden
Prijs f 30,-
- Kwaliteitsbeheer (serie Bedrijfskunde)
Ir. F. A. Mulder
Uitgeverij Elsevier Nederland B.V. te Amsterdam
Prijs f 34,50
- Vermogensaanwasdeling
Speciaal nummer van het Weekblad voor Fiscaal Recht, no. 5285
Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 10,-
- Het PTT-bedrijf, denkbelden, methoden, onderzoekingen
1876 het begin van de telefonie
Deel XX nr. 3, blz. 145-192, augustus 1976
- Oudedagsvoorzieningen in een fiscale beschouwing
Serie brochures van het Fiscaal Economisch Instituut van de Erasmus Universiteit Rotterdam
Brochure no. 11, oktober 1976
Drs. H. Kadiks/Drs. A. A. Lugtigheid
Prijs f 10,-
- Inleiding tot het programmeren
Ir. J. J. van Amstel/Ir. J. Bomhoff/Ir. G. J. Schoenmakers
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 12,50
- Cursus Algol 60
Prof. Dr. A. van der Sluis/Drs. C. A. C. Górts
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 12,50
- Cobol (Syllabus uitgave)
Drs. F. Remmen
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 12,-
- Computersystemen (Syllabus uitgave)
Prof. Ir. D. H. Wolbers
Uitgeverij Academic Service te Den Haag
Prijs f 22,50